
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.72

Упоров И. В.*Краснодарский университет МВД России***Городенцев Г. А.***Краснодарский университет МВД России*

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИСВОЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА КАК ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ РОССИЙСКИМИ КРИМИНАЛИСТАМИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)

В статье раскрываются содержание уголовно-правовых взглядов ведущих отечественных правоведов второй половины XIX – начала XX вв., касающихся признаков состава присвоения чужого имущества как преступления против собственности. Отмечается, что в трудах А.Ф. Бернера, В.В. Есипова, Н. А. Неклюдова, И.Я. Фойницкого и других российских ученых в рассматриваемый период была сформирована теоретическая база об уголовной ответственности за присвоение чужого имущества, которая по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Ключевые слова: *присвоение чужого имущества, теория, ответственность, растрата, уголовное право, преступление.*

На начальном этапе теоретического осмысления присвоения чужого имущества как преступного посягательства против собственности (1860-е гг.) активно обсуждался вопрос о том, в каких случаях присвоение и растрата есть гражданско-правовой деликт, а каких – уголовное преступление. В этом смысле представляет интерес размышления автора одного из фундаментальных учебников по уголовному праву середины XIX в. А.Ф. Бернера. Он, в частности, писал: «Например, вы взяли у меня в долг деньги; деньги стали вашей собственностью. Взамен их вы дали мне обязательство с условием уплатить мне такую-то сумму к такому-то сроку. Срок истек, вы не платите. Какая это неправда? Очевидно, гражданская, ибо вы не посягаете на сам чужой предмет непосредственно – он уже ваш и давно истрачен. Вы не выполняете только условие, стало быть, посягаете на то отношение, которое установилось между мною и вами по поводу займа. Наоборот, ежели бы я вздумал посягнуть на само данное мною условие, то есть на воплощающую его в себе вещь, например, сделал в нем подлог, истребил его и т.п., то это будет неправда уголовная – как посягательство на саму вещь, на сам объект, на вещественного представителя условия» [2, с. 318].

Сходной точки зрения придерживался В.В. Есипов, полагавший, что гражданская неправда заключается в споре о праве, в неисполнении договоров

и обязательствах и в причинении вреда и убытков, в то время как уголовная неправда суть в посягательстве на сам предмет, «на самый корпус права, все равно личный или вещный» [3, с. 95]. Кроме того, автор добавлял, что для гражданской неправды личные качества субъекта возникшего правоотношения не имеют никакого значения, здесь нет злой воли – в отличие от неправды уголовной [3, с. 96].

Тем самым теория российского уголовного права смогла обосновать введение в уголовный закон института ответственности за присвоение, которая ранее появились в нормах уголовного права (вслед за номами гражданского права) опытным путем. Дальнейшее обобщение понятия наказуемого присвоения чужого имущества шло двумя путями. При одном решающее значение получил момент злоупотребления доверием, возведенный в общее уголовно-юридическое понятие, включавшее и присвоение имущества. При другом пути обобщение делается на почве охраны права собственности, и наказуемым объявляется всякое умышленное присвоение чужого имущества, независимо от того, перешло ли такое имущество во владение виновного помимо договора или путем договора, и в последнем случае независимо от свойства самого договора. В этой связи следует напомнить, что в истории русского законодательства постановления о наказуемом присвоении чужого имущества ведут начало с Артикула воинского 1715 г. Основываясь на них, и Свод законов Российской империи 1832 г., предусматривая необъявление о находке и присвоение имущества, вверенного на сохранение, относил эти деяния к хищениям чужого имущества.

Достаточно много внимания в теории уголовного права уделялось отграничению присвоения от кражи. В частности, обращалось внимание на то обстоятельство, что при квалификации деяния, содержащего признаки присвоения найденной вещи, от вещи утраченной следует отличать вещь брошенную, от которой хозяин отказался; такая вещь, как ничья, не может быть предметом рассматриваемого проступка. Вместе с тем Сенат в одном из своих постановлений указывал, что присвоение предметов, оброненных владельцем вне своего жилища и тотчас поднятых виновным, который видел самый факт потери, составляет кражу [4, с. 39]. Неправильность этого мнения обосновывалась, в частности, Н. Неклюдовым, который полагал, что «пришлось бы наказывать, как вора, того, кто, подняв оброненную чужую вещь с намерением присвоения, отдал бы ее хозяину тут же или по истечении некоторого времени, ибо в краже возвращение похищенного рассматривается только как обстоятельство, уменьшающее вину» [6, с. 93]. Здесь, как считал этот российский криминалист, нет кражи ввиду отсутствия признака изъятия вещи из чужого владения, поскольку при присвоении вещь переходит к владельцу законным путем.

В теории уголовного права стала доминировать позиция, согласно которой присвоение вверенного имущества есть умышленное противозаконное обращение в свою собственность заведомо чужого движимого имущества, поступившего к виновному с ведома и желания хозяина или заступающего его лица, но лишь во владение, а не в собственность, и обращенного им в свою собствен-

ность вопреки тому назначению, ввиду которого оно ему передано. Предметом деяния, таким образом, является здесь чужое движимое имущество, поступившее во владение виновного для определенного назначения. Отмечая это обстоятельство, И.Я. Фойницкий писал, что «первые признаки при присвоении и при похищении совершенно тождественны, различие существует только в последнем, по которому имущество присваиваемое должно находиться во владении виновного, получившего его для определения о назначении. Для присвоения не требуется предшествующего владения, достаточно фактическое держание вещи, однако такое, которым исключается фактическое владение ею со стороны хозяина (например, кучер, угоняющий хозяйских лошадей, совершает не присвоение, а кражу). Владение на стороне виновного должно устанавливаться не случайно, а в силу добровольной передачи виновному чужой вещи каким бы то ни было лицом (не требуется, чтобы передающим был сам хозяин). Эта передача сводится к договорному отношению, предполагающему доверие со стороны передающего и обязанность верности со стороны принимающего вещь, обязанность, которая, помимо мер гражданского права, охраняется уголовною санкцией: при присвоении получение имущества совершенно легально, преступным является лишь противозаконное, вопреки договору, обращение такого имущества в собственность виновного. Типичным примером таких отношений служит договор поклажи» [7, с. 227].

Практически не вызывал дискуссий вопрос о субъективной стороне присвоения вверенного имущества – таковое деяние должно быть умышленным; неосторожность не наказуема. Это касалось и того обстоятельства, что к моменту присвоения все предшествующее юридически безразлично, так как здесь виновность состоит не в овладении чужим имуществом, которое происходит законно, не в держании его, а именно в удержании, в обращении его в свою собственность; вместе с тем, с момента такого обращения состав деяния совершенно закончен, так что места покушению здесь не остается.

Вместе с тем спорным был вопрос об окончании преступления. Доминировала точка зрения, согласно которой «обращение в собственность предполагает внешний акт удержания самовольного, т.е. происходящего при условиях, в которых для виновного наступила и не исполнена обязанность возврата имущества по принадлежности. Для установления этого необходимо предъявление собственником требования возврата; момент неисполнения такого требования и будет моментом противозаконного обращения в свою собственность чужого имущества. Но иногда такое требование предполагается по самому существу правоотношения, на основании которого виновный имел чужое имущество в своем владении, например, по службе государственной или по договору; тогда предъявления особого требования о возврате имущества не нужно, и присвоение существует, коль скоро в установленном месте и в установленное время вверенного виновному чужого имущества налицо не оказалось (например, при ревизии казначея в казенном ящике не оказывается всех или части сумм)» [7, с. 264].

Кроме того, должностное лицо в указанном смысле являлось виновником должностного присвоения относительно не всякого присваиваемого им чужого имущества, а только такого, которое поступило во владение его в силу и на основании занимаемого им служебного положения. Для состава присвоения не имеет также значения, входило ли принятие чужого имущества в пределы служебных обязанностей виновного или нет, хотя в последнем случае он может подлежать ответственности по правилам о совокупности учиненных им присвоения чужого имущества и превышения власти.

Что касается растраты вверенного имущества, то таковая выступала лишь в качестве формы присвоения (являлась способом распоряжения уже присвоенным имуществом). Сам факт растраты уже свидетельствовал о том, что имущество использовалось в интересах виновного, который распоряжался им как своим собственным. Действительно, возникновение умысла у виновного на издержание, отчуждение вверенного имущества, сопровождающегося конкретными действиями, направленными на это (отчуждение), свидетельствует о том, что виновный как бы присвоил себе право распоряжаться вверенным ему имуществом как своим собственным и расходует (растрчивает) его без фактического предварительного присоединения к своему имуществу. Исходя из такого понимания растраты, Л.С. Белогриц-Котляровский писал: «К присвоению относится не только растрата или издержание чужого имущества, т.е. потребление, продажа, дарение, обмен и т.п., но и его удержание» [1, с. 83]. В целом же растрате в уголовно-правовой науке рассматриваемого периода внимания уделялось относительно немного – это деяние считалось неотъемлемой частью присвоения.

По поводу недвижимого имущества И.Я. Фойницкий отмечал, что «посягательства на недвижимую собственность новейшими кодексами почти не упоминаются особо. Объяснение этого, по-видимому, весьма странного факта лежит в том, что ныне право собственности на недвижимость укрепляется формальными документами, в виду чего нарушить такое право можно лишь или подлогом, или обманом; но случаи первого рода нормируются общими постановлениями о подлоге в документах, случаи второго рода такими же общими постановлениями об обмане в договорах или о мошенничестве, так что нужды в специальных постановлениях, которыми охранялось бы право собственности на недвижимость, более не встречается. Потому-то в новейших законодательствах содержатся лишь правила о нарушении отдельных прав на недвижимость - права пользования, права владения, которые могут быть учинены помимо подлога и обмана, действиями самовольными. Но в прежнее время такая надобность встречалась и по отношению к праву собственности на недвижимость, которое могло быть нарушаемо самовольными на нее наездами и иными способами» [8, с. 147]. Действительно, упоминание о присвоении недвижимого имущества в XIX в., когда оно уже оформлялось достаточно серьезными документами, в уголовно-правовом порядке в разделе о преступлениях против собственности, представляется случайным, об этом свидетельствует и тот факт, что соответствующая санкция в ст. 1677 Уложения о наказаниях уголовных и исправи-

тельных была определена в виде ссылки на санкцию за преступление в виде подлога.

Типичным примером совершения присвоения и растраты вверенного имущества может служить дело Юханцева, который 24 января 1879 г. был предан суду по обвинению в присвоении и растрате сумм, принадлежащих Обществу взаимного поземельного кредита, и в подлогах [5, с. 460-466]. Будучи кассиром Обществу взаимного поземельного кредита и пользуясь бесконтрольностью своих действий со стороны правления Обществом, Юханцев неоднократно изымал из кассы деньги, а также ценные бумаги, которые он закладывал, а вырученные деньги использовал для разгульной жизни и собственных удовольствий. В данном случае деяния Юханцева были квалифицированы как присвоение и растрата вверенного имущества согласно ст. 354 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных.

В целом можно констатировать несомненную заслугу российских правоведов в теоретическом обосновании разграничения гражданской и уголовной «неправды», позволяющим правильно квалифицировать действия лиц, к которым законным путем перешло чужое имущество и которое виновные не возвращают собственнику. Следует заметить также, что заложенная в рассматриваемый период теоретическая база в определении уголовной ответственности за присвоение как имущественное преступление по-прежнему сохраняет свою актуальность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белогриц-Котляровский Л.С. Очерки курса русского уголовного права. Киев, 1896. С. 83.
2. Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. Части общая и особенная. СПб., 1866. С. 318.
3. Есипов В.В. Очерк русского уголовного права. СПб., 1899. С. 95.
4. Журнал Гражданского и Уголовного права. 1870. № 14. С. 39.
5. Кони А.Ф. Избранные произведения. М., 1956. С. 460-466.
6. Неклюдов Н. А. Руководство к Особенной части уголовного права. СПб., 1876. С. 93.
7. Фойницкий И.Я. Уголовное право. Посягательства личные и имущественные. СПб., 1907. С. 227.
8. Фойницкий И.Я. Уголовное право. Посягательства личные и имущественные. СПб., 1907. С. 147.

Uporov I. V.¹, Gorodentsev G. A.²
^{1,2}Krasnodar University of the MOI of Russia

Theoretical understanding of embezzlement as a criminal act by Russian forensic (Second half of XIX - early XX centuries)

The article describes the content of the criminal-legal views leading domestic jurists of the second half XIX - early XX centuries, relating to the composition of signs embezzlement crimes against property.. It is noted that in the works of AF Berner, VV Esipova, NA Neklyudova, IJ Foinitsky and other Russian scientists in the period under review has been formed the theoretical basis of criminal liability for embezzlement, which still retains its relevance.

Key words: *embezzlement, theory, responsibility was, embezzlement, criminal law, crime.*

Ссылка для цитирования:

Уповров И.В., Городенцев Г.А. Теоретическое осмысление присвоения чужого имущества как преступного деяния российскими криминалистами (вторая половина XIX – начало XX вв.) // Наукосфера. 2017. №4. URL: <http://nmsjour.ru/doc/ns-2017-№4-Uporov.pdf>